

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

DOI: 10.5281/zenodo.7361577

УСТОЙЧИВЫЙ ДИЗАЙН

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ДИСКУРСЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ
МНЕНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. МАССОВЫЕ ИСТОЧНИКИ	4
СЕГМЕНТ 1.1	
1. Интерьер, дизайн дома	5
СЕГМЕНТ 1.2.	
2. Экология	6
СЕГМЕНТ 1.3.	
3. Экономическая составляющая устойчивого дизайна	7
СЕГМЕНТ 1.4.	
4. Основы устойчивого дизайна и стратегии	8
СЕГМЕНТ 1.5.	
5. Архитектура	9
СИНТЕЗ 1.6.	10
ГЛАВА 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ	11
2.1. Производство смартфонов и ноутбуков Google в 2022	12
2.2. «Устойчивое развитие: что такое, и в чем его значимость»	13
2.3. «Here's Why Sustainable Design is Important» by Maria Sibirtseva	14
2.4. Пьеро Лиссони: «...об устойчивом дизайне и уважении к камню»	16
2.5. Устойчивый дизайн. Рассказывает Буляш Тодаева (подкаст).	17
2.6. Синтез	18
ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС	20
3.1. Статьи, используемые для анализа	21
3.2. Синтез	33
ИСТОЧНИКИ	37
УЧАСТНИКИ	41

ВВЕДЕНИЕ

Актуальные медиаисточники (СМИ, блоггеры, подкасты, телеграмм каналы, сообщества и т.д.) являются ключевыми информационными каналами для формирования профессионального дискурса и общественного мнения по социально значимым явлениям.

Однако профессиональные сообщества часто не имеют доступа к аналитическим материалам, позволяющим ориентироваться в общественном мнении, развивать и при необходимости корректировать собственный профессиональный дискурс.

Цель данной аналитической работы — понять, какую роль и ответственность за контент должны нести профессиональные сообщества, продвигающие идеи и проектные методы в сфере устойчивого дизайна.

**МАССОВЫЕ
ИСТОЧНИКИ**

ГЛАВА

ИНТЕРЬЕР, ДИЗАЙН ДОМА

Ключевые слова сегмента: устойчивый дизайн дома, устойчивые материалы, устойчивый дом, переработанные материалы, возобновляемая энергия, максимальная эффективность, экологичный интерьер, upcycling

Тональность:

Нейтральная, дискурс строится на реализуемом и доступном каждому эко-дизайне интерьеров и не включает в себя полемику или дискуссии.

Тенденции:

Главный посыл данного сегмента заключается в том, что, используя принципы и технологии устойчивого дизайна, можно построить современный, долговечный и экологичный дом — именно он способен принести пользу окружающей среде и их владельцам.

Устойчивое проектирование домов — это строительство с минимальным негативным воздействием на окружающую среду, которое обеспе-

чивает бережное отношение к ней как на местном, так и на глобальном уровне. Многих может насторожить момент вторичного использования материалов в интерьере, не имеющих отношения к дизайну и мебели. Со стороны это выглядит как очередной тренд, навязанный фанатиками осознанного потребления, тем не менее, upcycle может быть эстетичным.

ЭКОЛОГИЯ

Ключевые слова сегмента: экологичные материалы, экологичный дом, переработанные материалы, возобновляемая энергия, максимальная эффективность, оценка жизненного цикла, экологическая эффективность, экологичный образ жизни, product stewardship (экоответственность)

Тональность:

Нейтральная, дискурс строится на важности эко-подхода к разным сферам жизни и не включает в себя полемику или дискуссии.

Тенденции:

Главный посыл данного сегмента заключается в том, что устойчивое развитие, по своей сути, — это обеспечение того, чтобы объекты, которые мы используем, не оказывали негативного воздействия на способность нынешнего и будущих поколений жить в достатке на этой планете. Речь также идет об обеспечении того, чтобы люди удовлетворяли свои потребности социально-справедливыми, экологи-

чески позитивными и экономически жизнеспособными способами. Буляш Тодаева об образовании в устойчивом дизайне подчеркивает, что необходимо знакомить людей с самыми базовыми понятиями, поскольку экологические тренды развиваются, а понимание их не столько актуально не только на рынке России, но и остальных стран.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО ДИЗАЙНА

Ключевые слова сегмента:
низкоуглеродное развитие,
низкоуглеродная экономика,
декарбонизация, green growth,
green economy, городское
планирование, экономика,
урбанистика

Тональность:

Преимущественно нейтральная, дискурс строится на определении экономических начал в области устойчивого дизайна и не включает в себя дискуссии, однако содержит в ряде источников негативную оценку возможных неблагоприятных экологических последствий для окружающей среды, эмоционализированную посредством использования эпитетов.

Тенденции:

Главный посыл данного сегмента заключается в том, что задачей устойчивого развития является балансировка экономики, общества и экологии. Зеленая экономика (green economy), которая сохраняет природный капитал и минимизирует выбросы парниковых газов, рационально использует природные ресурсы, сберегает экосистемы, при этом обеспечивая рост доходов и занятости. Согласно мнению Сергея Бобылева, спикера одного из источников, мы должны увеличивать конечные экономические результаты при минимуме

экологического воздействия. А по мнению Андрея Старикова, должна подниматься проблема игнорирования экономической стороны вопроса, так как очень часто футуристические проекты экогородов превращаются в пшик из-за своей экономической несостоятельности. Упоминается важная роль политики и большого бизнеса в будущих изменениях и переходе к устойчивому производству. По мнению Маттео Ворда, именно от политики должен пойти важный импульс к изменению нашего сознания на более экологичный.

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ДИЗАЙНА И СТРАТЕГИИ

Ключевые слова сегмента:
глобальные цели, стратегии
устойчивого проектирования,
промышленная экология, устойчивое
производство и потребление, оценка
жизненного цикла, "зеленые" объекты,
практичность, реализация SDG,
вовлечение молодежи, влияние
на решения социальных проблем,
гринвошинг, эмоциональная
переработка

Тональность:

Нейтральная, дискурс строится на определении основ устойчивого дизайна, а также его стратегиях и не включает в себя полемику или дискуссии.

Тенденции:

Главный посыл данного сегмента заключается в том, что набор стратегий экологического дизайна для устойчивого проектирования включает такие методы, как проектирование для разборки, проектирование для долговечности, проектирование для повторного использования, проектирование для дематериализации и проектирование для модульности. Для достижения целей устойчи-

вого развития в любом контексте необходимы творческий подход, ноу-хау технологии и финансовые ресурсы всего общества. Также, может затрагиваться роль стратегий во влиянии не только на экологию, но и на решение социальных проблем. В целом, устойчивый дизайн выступает здесь в роли отличного вектора для строительства светлого будущего.

АРХИТЕКТУРА

Ключевые слова:
строительство, архитектурное проектирование, критическая теория архитектуры, Net-zero, философия дизайна, многоцветное использование материалов для строительства, городское развитие, сертификация зданий на соответствие "зеленым" требованиям, "зеленые" архитектурные сообщества

Тональность:

Нейтральная, дискурс строится на критике современных методов строительства зданий и предложении новых более экологических вариантов их возведения, которые практически готовы для производства.

Тенденции:

Главный посыл данного сегмента заключается в том, что современная архитектура не подразумевает сокращение собственного негативного влияния на окружающую среду и не предусматривает методов переработки материалов после разрушения зданий. Для того, чтобы это исправить, важно пересмотреть старые, а также применить и утвердить новые способы строительства и дизайна, которые помогут не только снизить

вред для экосистемы, но и при возможности добавить функции, способные внести вклад в добавление плюсов для условий экологической среды или удешевить производство. Однако современные технологии и материалы экологичного строительства являются дорогостоящими и трудно находимыми, что способствует сдерживанию развития тенденций экологичного дизайна в архитектуре.

СИНТЕЗ

Ключевые слова:
экологичные (устойчивые) материалы, возобновляемая энергия, product stewardship, upcycling, green growth, green economy, промышленная экология, Net-zero, устойчивый дизайн дома

Тональность:

В медиа сообщениях массового контента в сфере устойчивого дизайна превалирует нейтральная тональность, в случае их эмоционализации происходит насыщение текстового содержания классическими художественно-выразительными средствами (в частности, эпитетами и сравнениями).

Тенденции и теоретические выводы:

В массовом контенте устойчивый дизайн репрезентуется как более чем реализуемое обеспечение здорового и сильного общества в экологически стабильном и развитом мире. Практики устойчивого дизайна осуществляются в разнородных областях: от экономики до индустрии моды и интерьеров, которые описываются в рассмотренных в рамках контент-анализа источников.

2

**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
КОНТЕНТ**

ГЛАВА

Google планирует к 2022 году производить свои смартфоны и ноутбуки с использованием перерабатываемого сырья

<https://habr.com/ru/news/t/462719/>

Тип источника:

Контент пользовательский. Публикация на веб-сайте habr.com в формате системы тематических коллективных блогов с элементами новостного сайта, созданный для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом.

Характер сообщений:

Акцент на какие темы и поднимаемые проблемы: акцент на проблему тенденции к использованию в производстве гаджетов вторично переработанных материалов. В посте приводится пример компании Google, которая к 2022 году планировала изготавливать продукты программы «Made by Google» с применением перерабатываемого сырья и к 2020 году сделать устройства нейтральными в отношении выбрасываемого углекислого газа в окружающую среду. Отмечено, что делать производство более экологичным стараются и другие компании (Apple, Samsung).

Конкретная публикация:

Мини обзор тенденции среди крупных IT корпораций к стремлению использовать для производства продукции перерабатываемые материалы, на примере Google, Apple и Samsung.

Ключевой спикер:

Пользователь-автор поста Denis-19

Ключевые слова:

материалы вторичной переработки; переработка; утилизированные отходы; углеродно-нейтральные; экологичное производство.

Ключевые цитаты:

«К 2020 году в Google планируют сделать все свои устройства углеродно-нейтральными. Это значит, что количество выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве продукции компании должно сократиться до минимума.»

Устойчивое развитие: что такое, и в чем его значимость

Energy & Sustainability Hub

https://zen.yandex.ru/media/sustainability_hub/ustoichivoe-razvitiie-cto-takoe-i-v-chem-ego-znachimost-5f6a2fc7740e327a1bbeac27

Ключевые цитаты:

«Устойчивое развитие — это концепция развития общества, при которой удовлетворение текущих потребностей человечества осуществляется без ущерба для последующих поколений.»

Цели устойчивого развития (ЦУР) — это 17 целей, достижение которых во всех странах позволит перейти на более устойчивый путь экономического развития, создать справедливую систему распределения благ в обществе, существенно снизить риски для будущих поколений в дальнейшем существовании и развитии.

Каждая цель направлена на разрешение какой-либо проблемы.

стр.13

Тональность:

Нейтральная.

Ключевые слова:

устойчивое развитие,
Индекс Джини,
Цели устойчивого
развития, стратегия
устойчивого
развития.

2.2

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ

«Here's Why Sustainable Design is Important» by Maria Sibirtseva

<https://habr.com/ru/news/t/462719/>

Характер сообщений:

Акцент на какие темы и поднимаемые проблемы: акцент на причинах важности устойчивого дизайна, и его примеры использования в современном мире

Ключевыми целями устойчивого проектирования являются:

- сведение к минимуму отходов;
- создание здоровой окружающей среды;
- сокращение потребления невозобновляемых ресурсов.

* по данным Администрации общего обслуживания (GSA)

Разница между устойчивым и «зеленым дизайном»:

«В целом, устойчивый дизайн предполагает долгосрочный подход к охране окружающей среды. Между тем, зеленый дизайн больше концентрируется на текущих проблемах и представляет собой более узкую дисциплину, часто связанную, в частности, с архитектурой.»

Тип источника:

Пользовательский контент.

Тональность:

Позитивная.

Ключевой спикер:

Мария Сибирцева, бывшая ученица университета искусств Лондона.

Ключевые слова:

устойчивый дизайн, экологичный дизайн, экодизайн и экологически сознательный дизайн

Ключевые цитаты:

«Устойчивый дизайн направлен на устранение негативного воздействия на окружающую среду, поэтому такие термины, как экологичный дизайн, экодизайн и экологически сознательный дизайн, могут быть взаимозаменяемы по отношению к нему.»

Почему устойчивый дизайн важен?

Устойчивый дизайн затрагивает все сферы дизайна, начиная от красоты и заканчивая архитектурой. Он призывает уделять внимание возобновляемым ресурсам, а не полагаться на углеродную энергию или тратить воду впустую.

Экологичный дизайн способствует поиску экономически эффективных и долговечных дизайнерских решений.

Например: Starbucks, делают скидку тем, кто приходит с многоразовыми столовыми приборами, или берут дополнительную плату за подачу кофе в бумажных стаканчиках.

стр.15

С точки зрения управления энергопотреблением, устойчивый дизайн заключается в замене старых систем отопления на использование возобновляемых источников энергии, таких как ветряные электростанции и солнечные батареи.

Единственное, что стоит на пути перехода к устойчивому образу жизни это стоимость экологически чистых продуктов. Однако многие малые бизнесы и трансконтинентальные корпорации стремятся улучшить ситуацию.

2.2

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ

Пьеро Лиссони: «...об устойчивом дизайне и уважении к камню»

стр.16

<https://www.interior.ru/design/talk/5382-pero-lissoni-ob-ustojchivom-dizajne-i-uvazhenii-k-kamnyu.html>

Ключевые цитаты:

“Камень — очень серьезный материал, он требует к себе уважения. Причем уважения на всех этапах: добычи, обработки, придания ему определенных свойств.”

“Это очень важно — добиться минимизации отходов, в этом и состоит уважение к драгоценному материалу.”

“... я прежде всего подумал о бережном отношении к среде и об устойчивом дизайне... Хотелось, чтобы собранные воедино фрагменты разных оттенков выглядели органично, и при этом не осталось отходов.”

“Дизайнерская этика сейчас не может состоять исключительно в рассуждениях о сохранении окружающей среды, мы должны изменить сам подход к материалу и производству”

Тип источника:

Пользовательский контент.

Тональность:

Позитивная.

Характер сообщений:

Выражение личного мнения итальянского дизайнера относительно работ из камня в концепции “устойчивого дизайна”

Ключевые слова:

материал, камень, этика, свойства, окружающая среда.

2.4

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ

Устойчивый дизайн. Рассказывает Буляш Тодаева

стр.17

подкаст

Ключевые цитаты:

“Хочется не просто внедрить это все, но и помочь людям адаптироваться к новой реальности”

“Это влияет на образ мысли людей”

“Наша миссия — влиять на бизнесы, потому что они являются неким драйвером в ситуации с экологией, социальными движениями, с этикой”

“Это влияет на образ мыслей, они теперь совершенно по-другому будут относиться к материалам, к вещам, в целом, потому что они видят ценность в этом. Они видят, что все, что нас окружает — это наша ответственность, это наш вклад в будущее”

“Устойчивость становится новой нормой”

“Социальный дизайн вне бизнеса не влияет на потребительские привычки”
(что бы ты не придумал, пока оно не дойдет до ближайшего магазина, ничего не изменится, нужно помогать организациям”

“Нам нужно замедлиться, перестать использовать невозобновляемые источники энергии, думать об изменении климата...”

Тип источника:

Пользовательский контент.

Тональность:

Позитивная.

Ключевые слова:

**экодизайн,
устойчивый дизайн,
экологичность**

СИНТЕЗ

Ключевые слова:
материалы вторичной переработки, переработка, углеродно-нейтральные, экологичное производство, устойчивое развитие, индекс Джини, цели устойчивого развития, стратегия устойчивого развития, устойчивый дизайн, экологичный дизайн, камень, этика, утилизированные отходы, материал, свойства, окружающая среда

Тональность:

Статьи «Google планирует к 2022 году производить свои смартфоны и ноутбуки с использованием перерабатываемого сырья», «Устойчивое развитие: что такое, и в чем его значимость» (Energy& Sustainability Hub) имеют нейтральную тональность.

Другие же статьи «Here's Why Sustainable Design is Important» by Maria Sibirtseva; Пьеро Лиссони: «...об устойчивом дизайне и уважении к камню» и подкаст “Устойчивый дизайн. Рассказывает Буляш Тодаева” имеют позитивную тональность.

Основная мысль пользовательского контента:

- Устойчивый дизайн предполагает, прежде всего, соблюдение дизайнерской этики, он призывает уделять внимание возобновляемым ресурсам, а не полагаться на углеродную энергию или тратить воду впустую, важно сосредоточиться на минимизации отходов.
- Устойчивый дизайн должен выражаться не только в словах, но и главным образом в действиях. Устойчивый дизайн полезен не только тем, что помогает наносить меньше вреда окружающей среде, но и тем, что решения, реализуемые в рамках этой концепции, стремятся к экономической выгодности и уникальности.
- Цели устойчивого развития, сформулированные ООН касаются всех сфер человеческой деятельности, включая экологическую, в которой стратегия устойчивого развития преобразовалась в стратегию устойчивого дизайна.

**НАУЧНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИСКУРС**

ГЛАВА

1. Britanka Sustainable Design Meetup: «Дизайн — ключевой агент изменений» // Britanka Media

Ключевые слова:

окружающая среда; ресурсы; 3 компонента (общество, экономика, окружающая среда)

Тональность:

Нейтральная и позитивная

Идеи:

Проблема взаимодействия общества, экономики и окружающей среды; их взаимное влияние — минимизировать кол-во отходов производства, которые двигают экономику, чтобы общество меньше вмешивалось в природу и расходовало ее ресурсы.

2. Revista Amazonia Investiga: Development of sustainable design: directions and problems // Amazonia Investiga

Ключевые слова:

экологический дизайн, зеленый дизайн, устойчивость, устойчивое развитие, окружающая среда, городская среда, 3 компонента.

Тональность:

Положительная (перспективы направления эко-дизайна, который изменит обстановку относительно окружающей среды в лучшую сторону)

Идеи:

Три компонента: социальный, экономический, экологический (природный).

3. Панкина М.В. Роль дизайна в реализации концепции устойчивого развития

стр.22

Ключевые слова:
устойчивое развитие;
экологическая культура;
аксиологические основания дизайна;
этика дизайна;
дизайн-образование.

Тональность:
Позитивная (развитие курса устойчивого развития и формирования осознанного экологического мировоззрения)

Идеи:
Основные проблемы дизайна — рациональность, соответствие стандартам экологической экономики, сохранение ресурсов, формирование предпочтений, культуры потребления. Дизайн должен вносить вклад в формирование мировоззрения через экоцентрическое сознания.

4. The Sustainable Development Goals (SDGs)// UNDP

Ключевые слова:
глобальные цели, ресурсы

Тональность:
Нейтральная

Идеи:
Для достижения глобальных целей нужны креативность, знание, технологии, финансовые ресурсы; они нужны для победы над бедностью, защиты планеты, и для мира и спокойствия людей в будущем.

5. Что такое концепция устойчивого развития и почему крупному бизнесу стоит обратить на неё внимание? // ССМ

стр.23

Ключевые слова:
бизнес инвестиции;
экологическая
устойчивость

Тональность:
Нейтральная

Идеи:
Концепция устойчивого развития, это экономический рост, не наносящий вреда окружающей среде; его направленность на улучшение благосостояния нашей планеты в будущем.

6. Быстрова Т.Ю. Направления и проблемы “устойчивого” дизайна

Ключевые слова:
экодизайн,
устойчивый
дизайн,
зеленый дизайн,
концепции
дизайна
с экологической
составляющей

Тональность:
Позитивная

Идеи:
Анализ основных понятий, характеризующих решения экодизайнеров на современном этапе и служащих основой при выведении критериев профессиональной оценки продуктов “дизайна с экологической составляющей”.
Экодизайн — интегративная, экологически ответственная дисциплина в дизайне. Она помогает объединить разрозненные усилия в зеленой архитектуре, устойчивом сельском хозяйстве, эко-инжиниринге и других сферах. Термин “устойчивый дизайн” связан с идеями ресурсов и энергосбережения.
Устойчивый дизайн — акцент на ненанесение ущерба “окружающей” среде, работающей на экономическую, социальную и собственно экологическую устойчивость.

7. Лиссони П. «...об устойчивом дизайне и уважении к камню»

стр.24

Ключевые слова:

экодизайн,
устойчивый дизайн,
экологичность

Тональность:

Позитивная

Идеи:

Выражение личного мнения итальянского дизайнера относительно работ из камня в концепции “устойчивого дизайна”. Это очень важно — добиться минимизации отходов в этом и состоит уважение к драгоценному материалу. Дизайнерская этика сейчас не может состоять исключительно в рассуждениях о сохранении окружающей среды, мы должны изменить сам подход к материалу и производству.

8. What is Sustainable Design?: Understanding Design //Arizona State University

Ключевые слова:

устойчивый
дизайн,
экологичность,
промышленный
дизайн

Идеи:

Мы должны думать о полном жизненном цикле вещей, которые мы производим. Мышление жизненного цикла состоит из пяти элементов: сырье, производство, транспортировка в течение всего срока службы, окончание срока службы.

Подход к устойчивости:

Сокращение, повторное использование, переработка. Нужно использовать меньше вещей, которые оказывают влияние на окружающую среду, использовать экологически чистые материалы, нужно не смешивать материалы между собой, их сложнее переработать, дизайнерить нужно так, чтобы конструкцию было легко разобрать, нужно использовать долговечное сырье, использовать меньшее сырье, меньше транспортировать. Устойчивость относится к людям, прибыли и планете.

Тональность:

Позитивная

9. The Social Benefits of Sustainable Design // EERE

стр.25

Ключевые слова:
sustainable design (устойчивое проектирование зданий), impacts of sustainable buildings on occupants, energy efficiency, sustainable design features, building security

Тональность:
Позитивная

Идеи:
Необходимо выявить основные проблемы в проектировании домов и способы их решения путем устойчивого дизайна и его разновидностей.

10. Vital Principles of Sustainable Design // FibreGuard

Ключевые слова:
интерьер, архитектура (Sustainable design, sustainable materials, LEARNING FROM NATURE, eco-friendly material / product, healthy design, vernacular architecture, future-focus, antifragility)

Тональность:
Позитивная

Идеи:
Каждый хочет, чтобы объекты, которые он использует, и пространство, в котором он обитает, были функциональными, доступными и удобными. Данная статья постулирует 5 главных принципов устойчивого дизайна в интерьере и архитектуре.

11. Шульга Ю.

стр.26

Устойчивое развитие: что это такое и в чем его значимость

Ключевые слова:

понимание устойчивого развития, история, определение (устойчивое развитие)

Тональность:

Нейтральная

Идеи:

Дается определение устойчивого дизайна, описывается процесс его развития.

12. Белых Л.Д.

Комплексный подход к инновационному устойчивому проектированию в графическом дизайне

Ключевые слова:

интерьер, графический дизайн (дизайн, устойчивый дизайн, графический дизайн, комплексный подход, устойчивое развитие)

Тональность:

Нейтральная

Идеи:

Акцент на комплексном подходе (использование генетического* и нормативно-целевого* методов), он объединяет творческое и научное мышление и может создавать более интегрированные инициативы в устойчивом дизайн-проектировании, где компоненты работают в гармонии друг с другом — с их контекстом, а также дополняют стратегии «дизайн для окружающей среды» и «дизайн для устойчивости». Он в сочетании с инновационными решениями дизайн-проектирования представляет собой эффективную стратегию по преодолению существующей дихотомии между достижением технической эффективности и развитием эстетики устойчивости в графическом дизайне.

13. Что такое устойчивая мода стр.27 и какие специалисты нужны этой сфере?// РБК

Ключевые слова:

мода,
устойчивая мода,
дизайн,
дизайнер,
fashion-индустрия,
окружающая
среда,
экологический,
бренд,
производство,
одежда,
развитие

Тональность:

В большинстве своем нейтральная, имеет критический характер в цитате Кристины Урусовой

Идеи:

В начале октября благотворительный фонд «Второе дыхание», совместно с образовательной платформой Skillbox, провел паблик-ток на тему «Образование в сфере устойчивой моды: вызовы и перспективы». В дискуссии участвовали основатели устойчивых брендов, урсусле-дизайнеры и представители fashion-индустрии. О том, меняется fashion-индустрия уже сегодня и что можно сделать для того, чтобы молодые специалисты становились более квалифицированными и компетентными, говорится в статье.

14. Быстрова Т.Ю. Эстетический компонент в устойчивом дизайне 2000-х гг.

Ключевые слова:

эстетика; устойчивый дизайн; экодизайн; зеленый дизайн

Тональность:

Нейтральная

Идеи:

- Выработка критериев красоты, стильности, эстетичности, при включении во внешнюю форму продуктов устойчивого дизайна природных материалов и форм, структур;
- Разница в определениях понятия «устойчивый дизайн», приписывание одних и тех же характеристик устойчивому, экологическому и зеленому дизайну.

15. Huang Q., Zhang N. Product Conceptual Design Based on the Idea of Sustainable Design

стр.28

Ключевые слова:
устойчивый дизайн,
концептуальный
дизайн продукта,
коннотация

Тональность:
Позитивная

Идеи:
Концептуальный дизайн продукта, основанный на идее устойчивого дизайна, возникает при необходимости включения устойчивого дизайна на всех стадиях концептуального дизайна продукта.

16. Ruffino B. Sustainable design: Aspects of sustainable product development

Ключевые слова:
долговечность,
разработка
продукта,
конец жизни,
устойчивый
дизайн,
переработка,
потребительские
товары,
устойчивое
развитие, дизайн,
зеленые продукты

Тональность:
Нейтральная,
статья написана
научным языком.

Идеи:
Методы, создающие проактивный нежели реактивный подход — устойчивое развитие продукта и устойчивое будущее в целом потребительских продуктов и услуг, «разработка устойчивых продуктов и систем должна начинаться на начальном этапе и продолжаться на протяжении всего процесса создания продукта», если цель — обеспечение долговечности продукта или услуги, то необходимо выйти за рамки ресайкла и рассмотреть концепцию устойчивого развития.

**Устойчивый экосистемный дизайн:
основные черты и особенности****Ключевые слова:**

устойчивое развитие, планирование, проектирование, устойчивость, город, пространство, устойчивый дизайн, экосистема, экологичность

Тональность:

Нейтральная, главы сборника написаны научным языком

Идеи:

Реализации концепции устойчивого развития в пространственном планировании и проектировании, в программно-целевом управлении территориями. Устойчивый экосистемный дизайн представляет собой новую философию, ориентированную на устойчивое развитие, и форму системного пространственного планирования и проектирования. Базовая ориентация устойчивого экосистемного дизайна – поиск сбалансированного решения любой комплексной проблемы

18. Гюлер А., Кроутэр Д. Сделать устойчивое развитие устойчивым**Ключевые слова:**

устойчивое развитие, эффективность процесса, стандарты учета, анализ заинтересованных лиц, организационные изменения, распределение

Тональность:

Нейтральная

Идеи:

Постепенно термин «устойчивость» вместе с термином «устойчивое развитие» стал занимать заметное место в описании деятельности и целей компаний. Действительно, руководители многих корпораций утверждают, что для их бизнеса характерна устойчивость, но мы утверждаем, что они не понимают истинного значения этого слова.

19. Йокела Т., Коуттс Г., Хухмарниemi М. Традиции и инновации в устойчивом искусстве и дизайне Арктики

стр.30

Ключевые слова:

экодизайн / устойчивый дизайн /
зеленый дизайн / концепции дизайна
с экологической составляющей
экодизайн / устойчивый дизайн / зеленый
дизайн / концепции дизайна
с экологической составляющей
экодизайн / устойчивый дизайн / зеленый
дизайн / концепции дизайна
с экологической составляющей
устойчивое искусство
и дизайн / арктика и северные
сообщества / культурная
традиция / инновации /
глобализация / урбанизация /
окружающая среда / sustainable art
and design / arctic and northern society /
cultural tradition / innovation /
globalization / urbanization /
environment

Идеи:

Дискурс традиций
и инноваций
в образовании
в сфере искусства
и дизайна на Севере
и в Арктическом ре-
гионе

Тональность:

Нейтральная

20. Бауэр Н.В., Шабатура Л.Н. Культура формирования устойчивой городской среды

Ключевые слова:

интерьер,
культура / устойчивое
развитие /
ландшафтный дизайн
/городская среда /
culture / sustainable
development / landscape
design / urban
environment

Тональность:

Нейтральная

Идеи:

Ландшафтный
дизайн как средство
формирования
городской среды

21. Что такое концепция устойчивого развития и почему крупному бизнесу стоит обратить на неё внимание? // ССМ

стр.31

Ключевые слова:
экономический
рост, экологическая
устойчивость

Тональность:
Акцент на ООН
в России,
тональность
нейтральная

Идеи:
Система устойчивого развития — это «топливо» для роста бренда, она положительно влияет на инвестиционную привлекательность бизнеса и позволяет компаниям реализовать глобальную стратегию по достижению устойчивого будущего.

22. Deirdre H. Exploring the nature and culture of science as an academic discipline: implications for the integration of education for sustainable development

Ключевые слова:
Academic discipline;
Culture of science;
Education
for sustainable
development (ESD);
Nature of science
(NOS);
Science

Тональность:
Нейтральная

Идеи:
Подходы к внедрению ОУР — более новой и иногда абстрактной конструкции — должны дополнять культуру и характер дисциплинарной области. Эти подходы также должны соответствовать педагогическим подходам и стратегиям, которые отражают эпистемологические и социологические основы науки.

23. Спицкая Д. Прикладные принципы sustainable-архитектуры

стр.32

Ключевые слова:
зеленая (green/eco) архитектура, устойчивая (sustainable) архитектура

Тональность:
Нейтральная

Идеи:
Необходимо минимизировать воздействие индустриализации на окружающую среду и экосистему, а также потреблять минимальное количество невозобновляемых ресурсов, сокращать отходы, развивать функциональную и продуктивную среду.

24. Environmental & Economic Benefits of Sustainable Design //KMB Design Group

Ключевые слова:
устойчивость, устойчивое проектирование, экологические преимущества устойчивого проектирования.

Тональность:
Позитивная

Идеи:
Применение принципов устойчивого проектирования может значительно снизить негативное воздействие на экологию. Устойчивое проектирование и строительство не только помогает сократить выбросы, попадающие в озоновый слой, но и значительно снизить затраты на энергию и воду.

СИНТЕЗ

В профессионально-научной дискуссии обсуждение концепции устойчивого дизайна в большей мере лишено эмоциональной окраски. Ей свойственно описывать предпосылки к появлению рассматриваемой концепции, углубляться в ее основы и предполагать дальнейшее развитие событий. Однако, внутри научного дискурса встречаются отдельные выступления, склонные положительно оценивать устойчивый дизайн — указывать на его потенциал к преобразованию настоящего и будущего, сравнивать и превозносить его над остальными комплексными подходами в среде экологичности.

Внутри дискурса нам удалось выделить следующие сегменты - сферы, в которых обсуждается устойчивый дизайн в профессиональном дискурсе:

- Определение термина;
- Основы устойчивого дизайна;
- Экономическая составляющая;
- Графический дизайн;
- Пространство;
- Создание продукта.

Тенденции дискурса в каждом из выделенных сегментов:

Определение термина

Существует множество определений термина «устойчивый дизайн». Согласно одному из них, это «направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всем протяжении жизненного цикла изделия.

В одном из источников говорится о том, что устойчивый дизайн — это философия создания отдельных объектов или же комплексное построение среды, основанное на принципах экономической, социальной и экологической устойчивости». Определения разнятся, но их дальнейшая расшифровка производится с помощью одних и тех же слов: эффективное использование энергии, следование стандартам, использование нетоксичных материалов, учет карбонового следа и т.п.

Основы устойчивого дизайна

Основами устойчивого дизайна, благодаря которым возможно его развитие, являются три параметра: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс.

Экономическая составляющая устойчивого дизайна

Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при условии, по крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологических — природо-, энерго- и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Графический дизайн

Хоть и проблема устойчивого развития исходит из многих источников, одним из факторов, способствующих образованию отходов и загрязнению, является рекламная промышленность. Как часть этой отрасли, область графического дизайна может сыграть свою роль в обеспечении качества «встроенной» и естественной среды за счет использования принципов устойчивости. Графический дизайн — это не только эстетическое формообразование по созданию визуально-коммуникативной среды, но и процесс получения простых и эффектив-

ных ответов на сложные и расплывчатые проблемы, которые охватывают несколько дисциплин и групп заинтересованных сторон. Более того, потому как эстетическое восприятие соотношения формы с содержанием не является логической операцией, анализирующим действие мысли, а скорее рождается на уровне интуиции, то и экологичное мировосприятие общества должно зародиться посредством дизайна на интуитивном уровне.

Мода

Мода в устойчивом развитии — это процесс создания, производства, дистрибуции и потребления одежды с учетом сохранения окружающей среды, этичного использования человеческого труда и животных, а также поддержка «здоровой» экономики. Выделяются три направления в сфере моды: этичность, экология и экономика. Устойчивый бренд обязан вести работу в трех направлениях. Если какое-то направление не развито, то компания не является устойчивой.

Для фэшн-брендов необходимо использование экологичных тканей, этичное и прозрачное производство, вложение прибыли в экологические инициативы и инициативы, которые влекут за собой развитие экономики и поддержку экономики региона, в котором находится производство.

Пространство

Окружающее пространство также оказывается под влиянием тренда на устойчивый дизайн. Существует определенное мнение, что каждый человек хочет, чтобы предметы, которые он использует и которые его окружают, были не только эстетическими, но также функциональными, доступными и удобными. Исходя из этого в сферах интерьера и архитектуры все чаще начинают применяться главные «устойчивые» принципы: минимизация воздействия индустриализации, потребления количества невозобновляемых ресурсов, сокращение отходов и упор на функциональность среды. В то же время реализация данных принципов направлена не только на решение проблем, с которыми сталкиваются люди, функционирующие в определенном пространстве — важно решать проблемы среды, в которой оно находится. Такой сбалансированный подход позволяет рассматривать пространства — от интерьера комнаты до градостроения — выходя

за их территориальные границы. Любой пространственный объект выступает не индивидуальной единицей, а частью большой системы, комплекса.

Создание продукта

В эпоху капитализма продукты и товары производятся ежедневно — индустрия производит больше, чем люди когда-либо смогли бы потребить. Именно поэтому в обществе все чаще стали возникать движения zero-waste или приверженцев 3R-reuse, reduce, recycle. Но что, если начать применять устойчивый дизайн в создании продукта? Что, если начать задумываться об экологичности и долговечности товара на этапе продумывания самого продукта? Такая тенденция прослеживается среди теоретиков устойчивого дизайна. Недостаточно делать экологичную упаковку или «зеленые» акции для своих товаров — пора задумываться об увеличении срока жизни продукта, ведь принципы 3R не выступают панацеей от всех проблем, сопутствующих глобальному переизбытку производства товаров далеко не первой необходимости.

Ключевые слова: окружающая среда, экономика, общество, зеленый дизайн, экологический дизайн, устойчивость, устойчивое развитие, городская среда, экологическая культура, аксиологические основания дизайна, этика дизайна, дизайн-образование, ресурсы, промышленный дизайн, долговечность, разработка продукта

Таким образом

В профессиональном дискурсе, раскрывающем тему устойчивого дизайна, не используются эмоциональноокрашенные сообщения, поскольку его цель состоит в определении состояния устойчивого дизайна на текущий день, а также предложении возможных направлений для его развития в будущем. Особенно подчеркивается его значимость во взаимодействии общества, экономики и окружающей среды, ведь концепция этого феномена направлена на улучшение благосостояния нашей планеты в будущем. Основными сферами профессиональной деятельности, в которых чаще всего применяется устойчивый дизайн, являются фэшн-индустрия, архитектура и ландшафтный и графический дизайн.

ИСТОЧНИКИ

ГЛАВА 1. МАССОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

СЕКМЕНТ 1.1 1. Интерьер, дизайн дома

1. How to build a Sustainable House. 21 Sustainable Home Ideas with Architect Jorge Fontan. Электронный ресурс. [URL]: <https://fontanarchitecture.com/sustainable-house-design-21-ideas/>
2. «Принципы создания устойчивого дизайна интерьера» - Даша Василькова. Электронный ресурс. [URL]: <https://clck.ru/pyHan>
3. Устойчивый дизайн: 5 проектов из Стокгольма. Interior+design. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.interior.ru/design/5672-ustojchivyyj-dizaj..>
4. Сайт «Inhabitat». Блок Дизайн. Электронный ресурс. [URL]: <https://inhabitat.com/design/>
5. #Москвастобой. #Москвастобой - Упсусинг или устойчивый дизайн интерьера с Дарьей Васильковой [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TDnhLrM2hMo> (дата обращения: 06.06.2022).
25. ЛАБОДИНА ВАЛЕНТИНА / ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА. Лекция Устойчивый дизайн интерьера [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RdDzdEXU6Ds> (дата обращения: 06.06.2022).

СЕКМЕНТ 1.2. 2. Экология

6. Устойчивое развитие и зеленая экономика - Сергей Бобылев. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.youtube.com/watch?v=68pa4hYNCR0>
7. «Quick Guide to Sustainable Design Strategies» by Leyla Acaroglu. Электронный ресурс. [URL]: <https://medium.com/disruptive-design/quick-guide-to-sustainable-design-strategies-641765a86fb8>
8. «УСТОЙЧИВЫЙ ДИЗАЙН: ДЛЯ КОГО И ОТ КОГО?». Электронный ресурс. [URL]: <https://evroplast.ru/mag/59298/>
9. «Что такое устойчивый дизайн?». Netinbag.com. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.netinbag.com/ru/manufacturing/what-is-sustainable-design.html>
10. «Что такое устойчивое развитие? Принципы и цели устойчивого развития ООН». Электронный ресурс. [URL]: <https://www.youtube.com/watch?v=GnUUhzujDfs>
11. «Каким может быть экологический устойчивый дизайн?». Museum-design. Электронный ресурс. [URL]: <https://museum-design.ru/ustoychivyy-dizayn-v-arkhitekture-i-stile/>
12. «Ачивнинг»- Вероника Марфина. О жизни в Лондоне и устойчивом дизайне. Подкаст. Электронный ресурс. [URL]: <https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3luZm0vcy82Njg2ZmU3OC9wb2RjYXN0L3Jzcmw/episode/MjU1NWU5YjgtMzJmNy00NmM4LWI0OGYtNDJkYjA1Yjc3M2Fi>
13. Блок газеты "The Guardian", посвященный устойчивому развитию. The Guardian. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.theguardian.com/environment/sustainable-development>
14. Видео «Why we need to rethink how we build homes?» by Ged Finch. TEDx Wellington. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.youtube.com/watch?v=5RrEJMMil9w>

- 15.** Тодаева Б. Устойчивый дизайн. Рассказывает Буляш Тодаева — Подкаст «„с ЭГО на ЭКО“» // 35 выпуск 2 сезона [Электронный ресурс]. URL: <https://егоесо.mave.digital/ep-37> (дата обращения: 06.06.2022).
- 16.** BSR Staff. Sustainable Fashion Design: Oхymoron No More? | Reports | BSR [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/sustainable-fashion-design-охymoron-no-more> (дата обращения: 06.06.2022).
- 17.** Acaroglu L. Quick Guide to Sustainable Design Strategies // Disruptive Design [Электронный ресурс]. URL: <https://medium.com/disruptive-design/quick-guide-to-sustainable-design-strategies-641765a86fb8> (дата обращения: 06.06.2022).
- 18.** Eco-friendly architecture: the importance of sustainable design // FibreGuard [Электронный ресурс]. URL: <https://fibreguard.com/blog/eco-friendly-architecture-sustainable-design> (дата обращения: 06.06.2022).

СЕКМЕНТ 1.3. 3. Экономическая составляющая устойчивого дизайна

- 19.** А. Стариков ЗЕЛЕННЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ // Ежедневная деловая газета РБК. - 2013. - №177. - С. 16.
- 20.** TEDx Talks. What is sustainable design? | Matteo Ward | TEDxArchivorum [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YjiFJNcqFXc> (дата обращения: 06.06.2022).
- 21.** HSE VIDEO. Буляш Тодаева – Устойчивый дизайн [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Rs1ngY5tIGM> (дата обращения: 06.06.2022).

СЕКМЕНТ 1.4. 4. Основы устойчивого дизайна и стратегии

- 22.** The Sustainable Development Goals. United Nations Development Programme. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- 23.** «Sustainable materials». Indetex. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop/sustainable-materials>
- 24.** “Sustainable development in the 21st century”. TEDx. Электронный ресурс. [URL]: <https://www.youtube.com/watch?v=ol5ssXlnT6Y>
- 25.** HSE VIDEO. Буляш Тодаева – Устойчивый дизайн [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Rs1ngY5tIGM> (дата обращения: 06.06.2022).
- 26.** Устойчивый дизайн // HiSoUR История культуры [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hisour.com/ru/sustainable-design-40070/> (дата обращения: 06.06.2022).
- 27.** Шульга Ю. Устойчивое развитие: что это такое и в чем его значимость // Forbes.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.forbes.ru/obshchestvo/425081-ustoychivoe-razvitie-chto-eto-takoe-i-v-chem-ego-znachimost> (дата обращения: 06.06.2022).

СЕКМЕНТ 1.5. 5. Архитектура

- 28.** Видео «Exploring Green Building and the Future of Construction». Электронный ресурс. [URL]: <https://www.youtube.com/watch?v=wmoy27EZ8y0>
- 29.** Видео «How Sustainability Is Bringing Architecture Back Down to Earth?» Электронный ресурс. [URL]: <https://www.youtube.com/watch?v=nHOG2gOtJZw>
- 30.** Beach TV CSULB. Green Building Construction and Sustainable Design [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OSJzU3XiErE> (дата обращения: 06.06.2022).

ГЛАВА 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ

- 31.** Денис @denis-19. Google планирует к 2022 году производить свои смартфоны и ноутбуки с использованием перерабатываемого сырья // Хабр [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/news/t/462719/> (дата обращения: 06.06.2022).
- 32.** Энергетика и Устойчивое развитие. Устойчивое развитие: что такое, и в чем его значимость // Дзен | Блогерская платформа [Электронный ресурс]. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5f3589a2cc69d64f5cd1aeb0/ustoichivoe-razvitie-chto-takoe-i-v-chem-ego-znachimost-5f6a2fc7740e327a1bbeac27> (дата обращения: 06.06.2022).
- 33.** Sibirtseva M. Here's Why Sustainable Design Is Important // Depositphotos Blog [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.depositphotos.com/sustainable-design.html> (дата обращения: 06.06.2022).

ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС

- 34.** Турлай М. Britanka Sustainable Design Meetup: «Дизайн — ключевой агент изменений» - britanka.media [Электронный ресурс]. URL: <https://britanka.media/britanka-sustainable-design-meetup-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd/> (дата обращения: 06.06.2022).
- 35.** Galeeva Z. N., Yao, M., Emanova, J., & Pushkar, T. Development of sustainable design: directions and problems // Amazonia Investiga. 2018. № 15 (7). С. 196–201.
- 3.** Панкина М. В. Роль дизайна в реализации концепции устойчивого развития // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2014. – № 4. – С. 96–102. URL: <http://fikio.ru/?p=1321>
- 36.** Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme // UNDP [Электронный ресурс]. URL: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (дата обращения: 06.06.2022).
- 37.** Cubick R. 3 Reasons Why Environmentally Sustainable Design Makes Economic Sense // Upronor Blog [Электронный ресурс]. URL: <https://web.uponor.hk/radiant-cooling-blog/3-reasons-why-environmentally-sustainable-design-makes-economic-sense/> (дата обращения: 06.06.2022).
- 38.** Быстрова Т. Ю. Направления и проблемы развития «Устойчивого» дизайна // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2012. № 1. С. 80–85.
- 39.** Божко О. Пьеро Лиссони об устойчивом дизайне и уважении к камню [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interior.ru/design/talk/5382-pero-lissoni-ob-ustojchivom-dizajne-i-uvazhenii-k-kamnyu.html> (дата обращения: 06.06.2022).
- 40.** Arizona State University/ What is Sustainable Design?: Understanding Design // 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=HnpucHeEKWY>
- 41.** FibreGuard/ 5 Vital Principles of Sustainable Design // 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UKs3EpQzQ6s>
- 42.** Белых Л. Д. Комплексный подход к инновационному устойчивому проектированию в графическом дизайне // Культура и экология — основы устойчивого развития России. Зеленый мост через поколения. Часть 1. — Екатеринбург, 2019. 2019. С. 269–272.

- 43.** Соуза М. Что такое устойчивая мода и какие специалисты нужны этой сфере // РБК Тренды [Электронный ресурс]. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/616e68d29a79473fca163bc> (дата обращения: 06.06.2022).
- 44.** Быстрова Т. Ю. Эстетический компонент в устойчивом дизайне 2000-х гг // Человек в мире культуры. 2012. № 1. С. 35–44.
- 45.** Huang Q., Zhang N. Product conceptual design based on the idea of sustainable design 2008.С. 377–379.
- 46.** Ruffino R. Sustainable design: Aspects of sustainable product development // BioResources. № 16(4).
- 47.** Фоменко Г. А. Устойчивый экосистемный дизайн: основные черты и особенности / Г. А. Фоменко, АНО НИПИ «Кадастр», 2021.
- 48.** Йокела Т., Коуттс Г., Хухмарниemi М. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В УСТОЙЧИВОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ АРКТИКИ // Человек. Культура. Образование. 2020. № 1 (35). С. 84–99.
- 49.** Бауэр Н. В., Шабатура Л. Н. Культура формирования устойчивой городской среды // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8–2 (15). С. 91–94.
- 50.** Что такое концепция устойчивого развития и почему крупному бизнесу стоит обратить на неё внимание? [Электронный ресурс]. URL: <https://globalccm.com/sustainabledevelopment> (дата обращения: 06.06.2022).
- 51.** Гюлер А., Кроутер Д. Сделать устойчивое развитие устойчивым // Менеджмент сегодня. 2011. (3). С. 158–171.
- 52.** Hogan D., O'Flaherty J. Exploring the nature and culture of science as an academic discipline: implications for the integration of education for sustainable development // International Journal of Sustainability in Higher Education. 2022. № 8 (23). С. 120–147.
- 53.** Спицкая Д. Прикладные принципы sustainable-архитектуры [Электронный ресурс]. URL: <https://skvot.io/ru/blog/prikladnye-principy-sustainable-arhitektury> (дата обращения: 06.06.2022).
- 54.** 3.0 The Social Benefits of Sustainable Design - Energy // PDF4PRO [Электронный ресурс]. URL: <https://pdf4pro.com/view/3-0-the-social-benefits-of-sustainable-design-energy-77029b.html> (дата обращения: 06.06.2022).
- 55.** Environmental & Economic Benefits of Sustainable Design // KMB Design Group [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kmbdg.com/news/environmental-economic-benefits-sustainable-design/> (дата обращения: 06.06.2022).

УЧАСТНИКИ

1. Мосина Мария Павловна
2. Шаматонова Екатерина Игоревна
3. Комарова Алёна Михайловна
4. Гугучкина Мария Дмитриевна
5. Харитоновна Кристина Андреевна
6. Варакин Николай Дмитриевич
7. Лобанова Мария Станиславовна
8. Сидельникова Анастасия Владимировна
9. Кураспедиани Валерия Ираклиевна
10. Цацкин Константин Сергеевич
11. Дёмина Анна Игоревна
12. Васечкина Анастасия Владимировна
13. Севастьянова Анастасия Алексеевна
14. Сюников Леонид
15. Галаова Лолита Алановна
16. Кучменко Аглая Алексеевна
17. Манцурова Арина Борисовна
18. Калашникова Мария Валерьевна
19. Шурыгина Афина Валерьевна
20. Скрыпник Екатерина Николаевна

1. Акиндинов Иван
2. Артёмова Елизавета
3. Буралова Ирина
4. Васильева Евдокия
5. Коваленко Анастасия
6. Кузьмичева Анастасия
7. Масленникова Анастасия
8. Мусякаева Виолетта
9. Панина Анастасия
10. Суховерхова Анна
11. Щербинина Дарья
12. Юсупова Джамиля

ДЛЯ ВАШЕЙ